

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЕЖИ К ПРОФЕССИИ

Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна

Поофессиональная школа города Бухары Преподаватель
русского языка и литературы

Абстрактный: В современном быстро развивающемся глобальном мире роль современных коммуникаций несравнима. В частности, те же информационные технологии играют большую роль в направлении молодежи в профессию. В данной статье подробно рассматривается значение современных технологий в привлечении молодежи к профессии.

Ключевые слова: информация, современные технологии, профессия, национальная программа подготовки кадров, психология молодежи и др.

Профориентация подрастающего поколения всегда была одной из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной и политикой. В реализации этого процесса большое значение имеют роль родителей наших детей и образовательных учреждений, деятельность работающих в них педагогов и практикующих психологов. В данной статье кратко рассматриваются существующие проблемы в правильной ориентации студентов на профессию, недостатки на практике и пути их устранения. В последнее время в сотрудничестве с Республиканским образовательным центром при Министерстве народного образования Республики Узбекистан, Министерстве дошкольного образования, Министерстве высшего образования, Государственной инспекции по контролю качества образования совершенствуется наукоёмкость технологии в системе непрерывного образования. и обучения студентов «Подготовка к жизни через профессиональное обучение» прошла республиканская онлайн научно-практическая конференция. Одним из основных направлений конференции является тема «Значение и роль технологий в профориентации студентов». На самом деле роль технических наук в направлении учащихся к профессии очень велика. Например: на уроках технологии с 1-го класса, знакомящих с простыми бытовыми приборами, изготовлением различных игрушек, учащиеся начинают интересоваться профессиями конструирования, строительства, пошива одежды, маляра, а в следующих классах количество этих профессий еще более увеличивается. Увлеченность различными профессиями будет иметь четкую направленность в выборе профессии в 8-9 классе. Учащиеся получают информацию о различных профессиях в области технологий, способах их

получения, обязанностях, успехах и важности профессий в жизни.

Сознательность и самостоятельность в выборе профессии, сущность самообразования и выбора профессии, факторы сложности профессий, условия, необходимые для выбора профессии, интересы и склонности, здоровье и другие качества составляют основу технических наук. Поэтому мы должны обратить внимание на преподавание технологии. Важно научить этому предмету наших детей, помочь им найти свое место в жизни. Даже в нынешней ситуации с пандемией мы, учителя технических наук, проводим кружки и мероприятия «5 инициатив» вместе с другими учителями естественных наук в нашей школе, даже если занятий нет. Вчера вместе с учителями биологии мы провели акцию «Праздник урожая». В нем наши ученики более совершенно освоили приемы очистки и нарезки овощей и фруктов. Каждый студент должен чувствовать, что выбранная им профессия в области техники важна как для него самого, так и для развития общества. Как видно из этой инструкции, обеспечение занятости молодежи и направление ее в профессию является одной из приоритетных задач нашей государственной политики. В связи с этим большое значение имеет ориентация выпускников школ на профессию, правильный выбор профессии исходя из их таланта. Известно, что развитие, социальная, политическая и экономическая стабильность любого общества зависят от высокоразвитого интеллектуального и нравственного потенциала его граждан. Ведь национальный вопрос подготовки кадров играет важную роль в духовном обновлении нашего общества, в формировании социально ориентированной рыночной экономики, в формировании социально ориентированной рыночной экономики.

По мере того, как человеческий ребенок взрослеет, он стремится к знаниям и просвещению. Он также получает свой первый урок в школе. Но естественно, что некоторые проблемы, связанные с воспитанием молодежи, которая является хозяевами нашего будущего, заставляют задуматься уже сегодня. Потому что современному насильственному обществу нужны зрелые и знающие специалисты. Начальный и в то же время чрезвычайно важный этап процесса профессионального становления включает в себя период до выбора будущей профессии, то есть до принятия конкретного профессионального решения. Очевидно, что уровень готовности молодежи к выбору профессии не зависит только от возрастных особенностей, он не формируется сам по себе к определенному возрасту. Подготавливать и обучать молодежь выбору профессии необходимо через педагогические и психологические знания, навыки, квалификацию, а также влияние общества. В этом процессе от человека требуется наличие профессиональных знаний. Поэтому необходимо вооружать учащихся знаниями о мире профессий и развивать практические

навыки и компетенции. Для этого необходимо предоставить пособия и раздаточные материалы по профессиям. Только тогда мы сможем осознанно направлять учащихся к профессии, избегая различных трудностей, конфликтов и препятствий, возникающих в процессе выбора профессии.

Информационные системы существовали с самого начала существования общества, поскольку на различных этапах своего развития общество нуждалось в систематизированной, заранее подготовленной информации для своего управления. Особенно это касается производственных процессов - процессов, связанных с производством материальных и нематериальных товаров. Потому что они жизненно важны для развития общества. Именно производственные процессы быстро совершенствуются. По мере их развития усложняется управление, что, в свою очередь, стимулирует совершенствование и развитие информационных систем. Поэтому давайте сначала разберемся, что такое система управления. Согласно кибернетическому подходу, система управления представляет собой совокупность объекта управления (например, предприятий, организаций и т.п.) и субъекта управления, аппарата управления. Под аппаратом управления понимаются сотрудники, которые формируют цели, разрабатывают планы, корректируют требования к принятым решениям, а также следят за их выполнением. В задачу объекта управления входит выполнение планов, разработанных аппаратурой управления, то есть сама система управления предназначена для выполнения этих задач.

Техническая и практическая оснащенность позволяет преподавателям использовать наглядный метод с различным оборудованием на лабораторных и практических занятиях, закреплять полученную информацию видеоматериалом и презентациями. В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности обучающихся, вторая представляет организацию учебного процесса. Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. Информационные системы в организационном управлении предназначены для автоматизации функций отдельных лиц. К этому классу относятся информационные системы для управления как производственными (предприятиями), так и непромышленными объектами (банки, биржи, страховые компании, гостиницы и т. д.), а также отдельными офисами (офисные системы). В управлении технологическими процессами информационная система предназначена для автоматизации различных технологических процессов (гибкие производственные процессы, металлургия,

энергетика и др.). Первые информационные системы появились в 50-х годах. В эти годы они предназначались для обработки расчетов заработной платы и проводились на электромеханических учетных машинах. Это привело к некоторому сокращению усилий и времени при подготовке бумажных документов.

Молодое поколение является потенциальным ресурсом будущего нашей страны. Молодежь в условиях инноваций и технологий быстрее, чем взрослое население, приспосабливается к быстрым темпам и изменениям во всех сферах жизни. Создание условий для формирования профессиональных компетенций и подготовка технически образованных и высококвалифицированных рабочих, владеющих профессиональным мастерством и отвечающих требованиям современного производства, способствует всестороннему развитию личности молодого рабочего; позволяет сохранить контингент обучающихся по профессиям. Популяризация рабочих профессий в условиях конкурса профессионального мастерства позволяет комплексно решать проблемы воспроизводства квалифицированных кадров рабочих и служащих для производственных предприятий региона, повысить инвестиционную привлекательность профессиональных образовательных организаций и обеспечить своевременные изменения образовательного процесса в соответствии с требованиями работодателей. Конкурсы профессионалов подчеркивают внимание государства и бизнеса к человеку труда, его мастерству и значимости выполняемой им работы. Это, в свою очередь, способствует укреплению заинтересованности граждан в созидательной деятельности, включая повышение производительности труда. В последнее время в ходе проведения конкурсов профессионального мастерства проявилась еще одна важная составляющая — привлечение внимания профессиональной общественности к вопросам участия в разработке и применении профстандартов, а также к участию в независимой оценке квалификаций.

Использованная литература:

1. Nurova I.D. Mehnat ta'limi darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. – T., 2014.
2. Munavvarov T. Pedagogika. T.: O'qituvchi, 1996.
3. Mavlonova R. A. Mehnat ta'limi metodikasi T.: O'qituvchi, 1986.
4. Слостенин В.А. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов - М.: Издательский центр "Академия", 2013г.- с.335.
5. Волошина И.А. Лучшие практики популяризации рабочих профессий./ Волошина И. А., Клинк О. Ф., Факторович А. А., Костылева А. А.,

Зайцева О. М., Москва, 2017 г. - с.78.

6. Стандарты WorldSkills Kazakhstan. - с.12
http://worldskills.kz/?page_id=42 (дата обращения: 10.10.2020г.)

